

Libro de códigos para el análisis sobre la aceptación social de las biorrefinerías en España, basado en el discurso público en redes sociales y medios digitales

Manuel Gértrudix¹, Alejandro Carbobell-Alcocer¹, Rubén Arcos¹, Cristina M. Arribas-Mato¹, Valeri Codesido-Linares¹, Nerea Benítez-Aranda¹

¹Grupo Ciberimaginario, Universidad Rey Juan Carlos, Camino del Molino 5 28943 Fuenlabrada, Madrid.

Proyecto Nuevas narrativas interactivas e inmersivas para impulsar la economía circular y la innovación social a través de la comunicación científica y la ciencia ciudadana desde la Escuela Proyecto PID2021-127019OB-I00

Índice

1. Instrucciones.....	1
2. Reglas para la codificación.....	1
3. Variables.....	2
4. Códigos, definiciones operacionales y criterios de inclusión/exclusión.....	3
5. Ejemplos.....	8

1. Instrucciones

Este libro de códigos establece los criterios para categorizar y analizar los datos textuales de las publicaciones en medios y redes sociales que forman parte del corpus de la investigación. Proporciona un conjunto de categorías predefinidas (códigos) que representan temas, conceptos o variables específicos relevantes para analizar la aceptación social de las biorrefinerías en España, basado en el discurso público en redes sociales y medios digitales. Cada código tiene una definición clara, criterios de inclusión y exclusión, y ejemplos prácticos para guiar al equipo de investigación en el proceso de codificación de los datos de manera consistente y replicable.

El análisis de aceptación social se estructura en torno a varias variables que buscan recoger la diversidad del discurso público publicado: temas principales, sentimiento, actores clave, argumentos a favor y en contra, relación de poder, justicia social y económica, frecuencia de menciones, cambios en el discurso, estrategias comunicativas, diferencias geográficas e influencia de noticias falsas. Cada variable está definida y operacionalizada con criterios de inclusión y exclusión para asegurar un análisis homogéneo entre los investigadores.

2. Reglas para la codificación

Dado que el análisis se realizará por un grupo de varios investigadores, aunque se realizarán sesiones de calibración para asegurar que todos entiendan y apliquen los códigos de la misma manera, se deberán seguir las siguientes reglas:

- **Consistencia.** Se deberán aplicar los códigos de manera uniforme en todos los elementos analizados. Es importante revisar regularmente las codificaciones previamente realizadas para mantener la coherencia a lo largo del proceso.
- **Claridad.** Se deberán aplicar los criterios de inclusión y exclusión para determinar si un texto debe ser codificado con un determinado código. Si el texto no se ajusta claramente a estos criterios, no se deberá codificar.

- Contexto. Se deberá considerar el contexto completo del texto antes de asignar los códigos. Se debe de evitar basarse únicamente en palabras clave. Se debe interpretar el significado general y la intención que se interpreta.
- Unicidad de códigos. Cada fragmento de texto debe ser codificado con el código que mejor lo represente. Si un fragmento puede pertenecer a múltiples categorías, se seleccionará el código más relevante.
- Revisión y ajustes. Si es necesario, después de una primera ronda de codificación, se deberán revisar los códigos y ajustar estos para mejorar la precisión y coherencia.
- Documentación. Se deberá indicar en este libro de códigos cualquier cambio en las definiciones de los códigos o en los criterios de inclusión/exclusión para asegurar la trazabilidad y reproducibilidad del análisis, y asegurar la coherencia con el resto de investigadores.

3. Variables

ID	Variable	Descripción	Tipo	Valores
V1	Temas principales	Identificación de los temas recurrentes en las publicaciones sobre biorefinerías.	Cualitativa	Sostenibilidad, Bioenergía, Bioeconomía, Biorrefinería, Biomasa, Tecnología verde, Innovación, Desarrollo económico...
V2	Sentimiento	Análisis de sentimiento para establecer si las menciones son positivas, neutrales o negativas.	Cualitativa/ Cuantitativa	Positivo, Neutral, Negativo
V3	Actores clave	Identificación de los principales actores en la creación y propagación de mensajes, y el tipo de mensaje emitido.	Cualitativa	Empresas, Gobiernos, ONGs, Investigadores, Colectivos ciudadanos, Medios de comunicación, Grupos de interés, Grupos de presión (Prominencia - Digimind) (Análisis de redes – Digimind)
V4	Argumentos a favor	Beneficios económicos, ambientales y tecnológicos mencionados.	Cualitativa	Sostenibilidad y medio Ambiente (Reducción de emisiones de carbono, Mejora de la calidad del aire, Diversificación energética, Reducción de residuos agrícolas, Cumplimiento de los ODS Desarrollo Económico (Generación de empleo local, Fomento de la economía local, Atracción de inversión extranjera, Mejora de la economía), Empleo especializado Innovación y Tecnología (Innovación tecnológica, desarrollo de nuevas tecnologías, avances en bioprocesos) Desarrollo Rural (Fomento de áreas rurales, España vaciada, Conservación del entorno natural y cultural)
V5	Argumentos en contra	Impactos negativos en la salud, el medio ambiente, la participación ciudadana...	Cualitativa	Impacto ambiental (Contaminación del aire, Contaminación del agua, Alteración del paisaje, Pérdida de biodiversidad) Impacto en la salud (Exposición a sustancias tóxicas, Problemas respiratorios, Cáncer, Salud mental, Contaminación alimentaria, Impacto visual y sonoro)

				Impacto social y económico (Conflicto social, Desplazamiento y reubicación, Pérdida de patrimonio natural y cultural, Desigualdad socioeconómica, Sostenibilidad a largo plazo) Conflicto por recursos (Recursos hídricos, Agotamiento de recursos naturales, Impacto en agricultura y ganadería, Contaminación del suelo, Deforestación, Priorización de recursos para biomasa)
V6	Relación de poder	Análisis de la distribución del poder entre los diferentes actores y su influencia en las narrativas.	Cualitativa	Dominio empresarial, Influencia gubernamental, Activismo ciudadano, Poder de los medios de comunicación...
V7	Justicia social, económica y procesal	Evaluación de percepciones de justicia distributiva y procesal, y análisis de desigualdades.	Cualitativa	Equidad de acceso, Justicia ambiental, Reparto equitativo de beneficios, Transparencia en la toma de decisiones...
V8	Frecuencia y volumen	Número de menciones y frecuencia de aparición en medios digitales y redes sociales.	Cuantitativa	Cantidad de menciones y frecuencia de estas en un periodo, medidas en números enteros
V9	Cambios en el discurso	Evolución de las narrativas a lo largo del tiempo e identificación de eventos clave.	Cualitativa/Cuantitativa	Cualitativa: Cambio de actitud, Momentos clave, Tendencias emergentes, Cuantitativa: análisis temporal de frecuencia de término
V10	Estrategias comunicativas	Técnicas utilizadas por los actores para promover sus argumentos y mejorar su efectividad.	Cualitativa	Lobbying, Publicidad (anuncios, Branded Content...), Uso de redes sociales, Relaciones públicas, Comunicación directa con la comunidad afectada...
V11	Comparación geográfica	Diferencias en el discurso según la región geográfica y análisis de contextos específicos. Comparación entorno urbano-rural.	Cualitativa	Rural vs. Urbano Ubicación en función del PIB medio Análisis por zonas o regiones
V12	Influencia de noticias falsas	Detección y análisis de la desinformación y su impacto en las percepciones.	Cualitativa	Índice de credibilidad de la fuente, Velocidad y alcance de la difusión en redes sociales, Frecuencia de desmentidos, Tendencias de búsqueda

4. Códigos, definiciones operacionales y criterios de inclusión/exclusión

ID Variable	Código	Nombre del Código	Definición del Código	Criterio de Inclusión	Criterio de Exclusión
V1	V101_01	Sostenibilidad	Temas relacionados con la sostenibilidad en biorefinerías	Menciones sobre sostenibilidad en biorefinerías	Menciones generales sobre sostenibilidad no relacionadas con biorefinerías
V1	V101_02	Bioenergía	Temas relacionados con la bioenergía en biorefinerías	Menciones sobre bioenergía en biorefinerías	Menciones generales sobre bioenergía no biorefinerías

					relacionadas con biorefinerías
V1	V101_03	Bioeconomía	Temas relacionados con la bioeconomía en biorefinerías	Menciones sobre bioeconomía en biorefinerías	Menciones generales sobre bioeconomía no relacionadas con biorefinerías
V1	V101_04	Biorrefinería	Temas directamente relacionados con biorrefinerías	Menciones sobre biorrefinerías	Menciones sobre otras tecnologías no relacionadas
V1	V101_05	Biomasa	Temas relacionados con el uso de biomasa en biorefinerías	Menciones sobre biomasa en biorefinerías	Menciones generales sobre biomasa no relacionadas con biorefinerías
V1	V101_06	Tecnología verde	Temas relacionados con tecnologías verdes aplicadas en biorefinerías	Menciones sobre tecnología verde en biorefinerías	Menciones generales sobre tecnología verde no relacionadas con biorefinerías
V1	V101_07	Innovación	Temas relacionados con la innovación en el contexto de biorefinerías	Menciones sobre innovación en biorefinerías	Menciones generales sobre innovación no relacionadas
V1	V101_08	Desarrollo económico	Temas relacionados con el desarrollo económico promovido por biorefinerías	Menciones sobre desarrollo económico en biorefinerías	Menciones generales sobre desarrollo económico no relacionadas
V2	V102_01	Sentimiento positivo	Análisis de menciones positivas sobre biorefinerías	Menciones claramente positivas	Menciones ambiguas o no positivas
V2	V102_02	Sentimiento neutral	Análisis de menciones neutras sobre biorefinerías	Menciones claramente neutras	Menciones ambiguas o no neutras
V2	V102_03	Sentimiento negativo	Análisis de menciones negativas sobre biorefinerías	Menciones claramente negativas	Menciones ambiguas o no negativas
V3	V103_01	Empresas	Identificación de empresas clave en el contexto de biorefinerías	Menciones sobre empresas relacionadas con biorefinerías	Menciones sobre empresas no relacionadas
V3	V103_02	Gobiernos	Identificación de gobiernos clave en el contexto de biorefinerías	Menciones sobre gobiernos relacionados con biorefinerías	Menciones sobre gobiernos no relacionadas
V3	V103_03	ONGs	Identificación de ONGs clave en el contexto de biorefinerías	Menciones sobre ONGs relacionadas con biorefinerías	Menciones sobre ONGs no relacionadas
V3	V103_04	Investigadores	Identificación de investigadores clave en el contexto de biorefinerías	Menciones sobre investigadores relacionados con biorefinerías	Menciones sobre investigadores no relacionadas
V3	V103_05	Colectivos ciudadanos	Identificación de colectivos ciudadanos clave en el contexto de biorefinerías	Menciones sobre colectivos ciudadanos relacionados con biorefinerías	Menciones sobre colectivos ciudadanos no relacionadas
V3	V103_06	Medios de comunicación	Identificación de medios de comunicación clave en el contexto de biorefinerías	Menciones sobre medios de comunicación relacionados con biorefinerías	Menciones sobre medios de comunicación no relacionadas

V3	V103_07	Grupos de interés	Identificación de grupos de interés clave en el contexto de biorefinerías	Menciones sobre grupos de interés relacionados con biorefinerías	Menciones sobre grupos de interés no relacionados
V3	V103_08	Grupos de presión	Identificación de grupos de presión clave en el contexto de biorefinerías	Menciones sobre grupos de presión relacionados con biorefinerías	Menciones sobre grupos de presión no relacionados
V4	V104_01	Sostenibilidad y medio ambiente	Beneficios relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente en biorefinerías	Reducción de emisiones de carbono, Mejora de la calidad del aire, Diversificación energética	Beneficios no mencionados en relación a sostenibilidad y medio ambiente
V4	V104_02	Desarrollo económico	Beneficios económicos mencionados en el contexto de biorefinerías	Generación de empleo local, Fomento de la economía local, Atracción de inversión extranjera	Beneficios no mencionados en relación al desarrollo económico
V4	V104_03	Innovación y Tecnología	Beneficios tecnológicos y de innovación en el contexto de biorefinerías	Innovación tecnológica, desarrollo de nuevas tecnologías, avances en bioprocesos	Beneficios no mencionados en relación a innovación y tecnología
V4	V104_04	Desarrollo Rural	Beneficios relacionados con el desarrollo rural en el contexto de biorefinerías	Fomento de áreas rurales, España vaciada, Conservación del entorno natural y cultural	Beneficios no mencionados en relación al desarrollo rural
V5	V105_01	Impacto ambiental	Impactos negativos ambientales mencionados en el contexto de biorefinerías	Contaminación del aire, Contaminación del agua, Alteración del paisaje, Pérdida de biodiversidad	Impactos ambientales no mencionados en relación a biorefinerías
V5	V105_02	Impacto en la salud	Impactos negativos en la salud mencionados en el contexto de biorefinerías	Exposición a sustancias tóxicas, Problemas respiratorios, Cáncer, Salud mental	Impactos en la salud no mencionados en relación a biorefinerías
V5	V105_03	Impacto social y económico	Impactos sociales y económicos negativos mencionados en el contexto de biorefinerías	Conflicto social, Desplazamiento y reubicación, Pérdida de patrimonio natural y cultural	Impactos sociales y económicos no mencionados en relación a biorefinerías
V5	V105_04	Conflicto por recursos	Conflictos por recursos mencionados en el contexto de biorefinerías	Recursos hídricos, Agotamiento de recursos naturales, Impacto en agricultura y ganadería	Conflictos por recursos no mencionados en relación a biorefinerías
V6	V106_01	Dominio empresarial	Análisis del dominio empresarial en el contexto de biorefinerías	Dominio empresarial en la narrativa de biorefinerías	Dominio empresarial no relacionado con biorefinerías
V6	V106_02	Influencia gubernamental	Análisis de la influencia gubernamental en el contexto de biorefinerías	Influencia gubernamental en la narrativa de biorefinerías	Influencia gubernamental no relacionada con biorefinerías
V6	V106_03	Activismo ciudadano	Análisis del activismo ciudadano en el contexto de biorefinerías	Activismo ciudadano en la narrativa de biorefinerías	Activismo ciudadano no relacionado con biorefinerías

V6	V106_04	Poder de los medios de comunicación	Análisis del poder de los medios de comunicación en el contexto de biorefinerías	Poder de los medios de comunicación en la narrativa de biorefinerías	Poder de los medios de comunicación no relacionado con biorefinerías
V7	V107_01	Equidad de acceso	Evaluación de la equidad de acceso en el contexto de biorefinerías	Equidad de acceso a los beneficios de biorefinerías	Equidad de acceso no relacionada con biorefinerías
V7	V107_02	Justicia ambiental	Evaluación de la justicia ambiental en el contexto de biorefinerías	Justicia ambiental en la distribución de impactos y beneficios	Justicia ambiental no relacionada con biorefinerías
V7	V107_03	Reparto equitativo de beneficios	Evaluación del reparto equitativo de beneficios en el contexto de biorefinerías	Reparto equitativo de beneficios entre diferentes actores	Reparto equitativo de beneficios no relacionado con biorefinerías
V7	V107_04	Transparencia en la toma de decisiones	Evaluación de la transparencia en la toma de decisiones en el contexto de biorefinerías	Transparencia en la toma de decisiones relacionadas con biorefinerías	Transparencia en la toma de decisiones no relacionada con biorefinerías
V8	V108_01	Cantidad de menciones	Número total de menciones en medios digitales y redes sociales sobre biorefinerías	Menciones cuantificadas en números enteros	Datos cualitativos o no cuantificables
V8	V108_02	Frecuencia de menciones	Frecuencia de aparición de menciones en un periodo específico sobre biorefinerías	Frecuencia de menciones cuantificadas en números enteros	Datos cualitativos o no cuantificables
V9	V109_01	Cambio de actitud	Evolución de actitudes en el discurso sobre biorefinerías	Cambio observable en la actitud hacia biorefinerías	Cambios de actitud no relacionados con biorefinerías
V9	V109_02	Momentos clave	Identificación de eventos clave que influyen en el discurso sobre biorefinerías	Eventos significativos que afectan la narrativa sobre biorefinerías	Eventos no relacionados con biorefinerías
V9	V109_03	Tendencias emergentes	Identificación de nuevas tendencias en el discurso sobre biorefinerías	Nuevas tendencias en el contexto de biorefinerías	Tendencias no relacionadas con biorefinerías
V9	V109_04	Análisis temporal de frecuencia	Análisis de la frecuencia de términos a lo largo del tiempo en el contexto de biorefinerías	Frecuencia de términos analizada temporalmente	Frecuencia de términos no relacionada con biorefinerías
V10	V110_01	Lobbying	Técnicas de lobby utilizadas por los actores en el contexto de biorefinerías	Uso de lobby para promover argumentos relacionados con biorefinerías	Técnicas de lobby no relacionadas con biorefinerías
V10	V110_02	Publicidad	Uso de publicidad para promover argumentos en el contexto de biorefinerías	Anuncios, Branded Content relacionados con biorefinerías	Publicidad no relacionada con biorefinerías
V10	V110_03	Uso de redes sociales	Estrategias en redes sociales utilizadas para promover	Uso de redes sociales para difundir	Uso de redes sociales no

			argumentos sobre biorefinerías	información sobre biorefinerías	relacionadas con biorefinerías
V10	V110_04	Relaciones públicas	Estrategias de relaciones públicas en el contexto de biorefinerías	Relaciones públicas para mejorar la efectividad de argumentos sobre biorefinerías	Relaciones públicas no relacionadas con biorefinerías
V10	V110_05	Comunicación directa con la comunidad afectada	Comunicación directa utilizada por actores para influir en la comunidad afectada por biorefinerías	Comunicación directa con comunidades afectadas por biorefinerías	Comunicación directa no relacionada con biorefinerías
V11	V111_01	Comparación Rural vs. Urbano	Diferencias en el discurso sobre biorefinerías según el contexto rural o urbano	Análisis de discursos diferenciados entre áreas rurales y urbanas	Comparaciones no relacionadas con el contexto rural o urbano
V11	V111_02	Ubicación en función del PIB medio	Comparación del discurso sobre biorefinerías según la ubicación y el PIB medio	Análisis de discursos diferenciados según regiones con diferentes PIB medios	Comparaciones no relacionadas con el PIB medio
V11	V111_03	Análisis por zonas o regiones	Diferencias en el discurso sobre biorefinerías según zonas o regiones específicas	Análisis de discursos diferenciados entre diferentes regiones	Comparaciones no relacionadas con zonas o regiones
V12	V112_01	Índice de credibilidad de la fuente	Análisis de la credibilidad de las fuentes en el contexto de biorefinerías	Índice de credibilidad de la fuente de información	Información no verificada o no relacionada con biorefinerías
V12	V112_02	Velocidad y alcance de difusión	Análisis de la velocidad y el alcance de la difusión de desinformación sobre biorefinerías	Velocidad y alcance de la difusión en redes sociales	Datos no relacionados con la difusión de desinformación
V12	V112_03	Frecuencia de desmentidos	Análisis de la frecuencia con la que se desmiente información falsa sobre biorefinerías	Frecuencia de desmentidos de información falsa	Datos no relacionados con desmentidos
V12	V112_04	Tendencias de búsqueda	Análisis de las tendencias de búsqueda relacionadas con la desinformación sobre biorefinerías	Tendencias de búsqueda en motores de búsqueda relacionadas con desinformación sobre biorefinerías	Tendencias de búsqueda no relacionadas con desinformación

5. Ejemplos

ID	Caso	Fuente	ID Variable	Código	Nombre del Código	Fragmento de la Noticia	Análisis
28	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Ajuntament de les Masies de VoltregàSL	V1	V1_01_1	Sostenibilidad	"El projecte preveu una producció d'energia neta i renovable que ajudarà a la sostenibilitat del territori."	Mención de sostenibilidad al producir energía neta y renovable, reduciendo el impacto ambiental.
28	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Ajuntament de les Masies de VoltregàSL	V1	V1_01_5	Biomasa	"El biogàs es generarà a partir de residus orgànics..."	Mención del uso de biomasa (residuos orgánicos) para la producción de biogás.
28	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Ajuntament de les Masies de VoltregàSL	V2	V1_02_1	Sentimiento Positivo	"una inversió en la transició energètica cap a un model més sostenible i respectuós amb el medi ambient."	Sentimiento positivo sobre la inversión en un modelo energético más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
28	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Ajuntament de les Masies de VoltregàSL	V3	V1_03_2	Gobiernos	"L'Ajuntament de les Masies de Voltregà impulsa aquest projecte..."	El gobierno local es el actor clave que impulsa el proyecto de la planta de biogás.
28	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Ajuntament de les Masies de VoltregàSL	V4	V1_04_1	Sostenibilidad y Medio Ambiente	"ajudarà a reduir les emissions de CO2 i altres gasos contaminants."	Beneficio ambiental al reducir las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes.
28	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Ajuntament de les Masies de VoltregàSL	V4	V1_04_2	Desarrollo Económico	"creació de llocs de treball verds..."	Desarrollo económico mediante la creación de empleos verdes en la región.
28	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Ajuntament de les Masies de VoltregàSL	V4	V1_04_4	Desarrollo Rural	"aprofitar els residus agrícoles i ramaders del territori."	Desarrollo de áreas rurales mediante la valorización de residuos agrícolas y ganaderos para la generación de energía.
28	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Ajuntament de les Masies de VoltregàSL	V6	V1_06_2	Influencia Gubernamental	"L'Ajuntament de les Masies de Voltregà impulsa aquest projecte..."	Influencia gubernamental en la promoción y desarrollo del proyecto.

2 8	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Ajuntament de les Masies de VoltregàSL	V7	V1 07 _0 4	Transparencia en la Toma de Decisiones	"amb la participació activa de la comunitat local."	Transparencia en el proceso de toma de decisiones con la participación de la comunidad local.
2 8	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Ajuntament de les Masies de VoltregàSL	V9	V1 09 _0 2	Momentos Clave	"s'ha aprovat el projecte per a la construcció de la planta de biogàs."	Momento clave en el desarrollo del proyecto con la aprobación de la construcción de la planta de biogás.
2 8	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Ajuntament de les Masies de VoltregàSL	V10	V1 10 _0 1	Lobbying	"impulsat per l'alcaldesa i altres membres del consistori."	Indicaciones de esfuerzos de lobby y liderazgo en la gestión y promoción del proyecto por parte del gobierno local.
2 8	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Ajuntament de les Masies de VoltregàSL	V11	V1 11 _0 2	Ubicación en Función del PIB Medio	"planta de biogàs situada en el polígon de Torruella."	Ubicación específica de la planta en un área industrial y su función dentro del contexto económico de la región.
2 8	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Ajuntament de les Masies de VoltregàSL	V12	V1 12 _0 1	Índice de Credibilidad de la Fuente	"impulsat per l'alcaldesa i altres membres del consistori."	Fuente confiable con el respaldo del gobierno local y actores municipales en la promoción del proyecto.
2 8	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	El NouCat	V1	V1 01 _0 1	Sostenibilidad	"L'Ajuntament de les Masies de Voltregà aposta per les energies renovables..."	Mención de sostenibilidad al apostar por las energías renovables.
2 8	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	El NouCat	V1	V1 01 _0 5	Biomasa	"generar biogàs a partir dels purins i residu orgànic..."	Mención del uso de biomasa (purines y residuos orgánicos) para la producción de biogás.
2 8	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	El NouCat	V2	V1 02 _0 1	Sentimiento Positivo	"permetrà alimentar l'enllumenat públic i els equipaments municipals."	Sentimiento positivo sobre el beneficio del biogás para servicios públicos y municipales.
2 8	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	El NouCat	V3	V1 03 _0 2	Gobiernos	"L'alcaldesa, Verònica Ruiz, ha presentat aquest dimarts el projecte..."	El gobierno local es el actor clave que impulsa el proyecto de la planta de biogás.

2 8	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	El NouCat	V4	V1 04 _0 1	Sostenibilidad y Medio Ambiente	"a l'aposta per les energies renovables i l'economia circular."	Beneficio ambiental y sostenibilidad a través de energías renovables y economía circular.
2 8	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	El NouCat	V4	V1 04 _0 2	Desarrollo Económico	"ha de permetre alimentar l'enllumenat públic..."	Desarrollo económico mediante el uso de energía renovable para reducir costos públicos.
2 8	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	El NouCat	V4	V1 04 _0 4	Desarrollo Rural	"generar biogàs a partir dels purins i residu orgànic del territori."	Desarrollo de áreas rurales mediante la valorización de residuos agrícolas y ganaderos para la energía.
2 8	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	El NouCat	V6	V1 06 _0 2	Influencia Gubernamental	"L'alcaldessa, Verònica Ruiz, ha presentat aquest dimarts el projecte..."	Influencia gubernamental en la promoción y desarrollo del proyecto.
2 8	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	El NouCat	V7	V1 07 _0 4	Transparencia en la Toma de Decisiones	"Pas endavant de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà en l'aposta per les energies..."	Transparencia en el proceso de toma de decisiones con la participación del gobierno local.
2 8	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	El NouCat	V9	V1 09 _0 2	Momentos Clave	"presentat aquest dimarts el projecte per ubicar una planta de biogàs..."	Momento clave en el desarrollo del proyecto con la presentación oficial del mismo.
2 8	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	El NouCat	V10	V1 10 _0 1	Lobbying	"L'alcaldessa, Verònica Ruiz, ha presentat aquest dimarts el projecte..."	Indicaciones de esfuerzos de lobby y liderazgo en la gestión y promoción del proyecto por parte del gobierno local.
2 8	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	El NouCat	V11	V1 11 _0 2	Ubicación en Función del PIB Medio	"en un solar del polígon de Torruella."	Ubicación específica de la planta en un área industrial y su función dentro del contexto económico de la región.
2 8	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	El NouCat	V12	V1 12 _0 1	Índice de Credibilidad de la Fuente	"L'alcaldessa, Verònica Ruiz, ha presentat aquest dimarts el projecte..."	Fuente confiable con el respaldo del gobierno local y actores municipales en la promoción del proyecto.

28	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Nació Digital	V1	V1 01 _0 1	Sostenibilidad	"Catalunya ha decidit apostar pel biogàs com a forma de combinar la gestió de residus..."	Mención de sostenibilidad al apostar por el biogás para la gestión de residuos y producción de energía.
28	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Nació Digital	V1	V1 01 _0 5	Biomasa	"gestió de les dejeccions ramaderes d'Osona"	Mención del uso de biomasa (deyecciones ganaderas) para la producción de biogás.
28	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Nació Digital	V2	V1 02 _0 1	Sentimiento Positivo	"Creiem que és l'opció més viable"	Sentimiento positivo sobre la viabilidad del modelo descentralizado de plantas de biogás.
28	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Nació Digital	V3	V1 03 _0 2	Gobiernos	"centre de recerca BETA de la UVic-UCC proposa un model descentralitzat..."	Colaboración entre el centro de investigación y el gobierno regional en la propuesta de plantas de biogás.
28	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Nació Digital	V4	V1 04 _0 1	Sostenibilidad y Medio Ambiente	"obtenir biofertilitzants, productes amb valor afegit."	Beneficio ambiental al producir biofertilizantes y reducir la contaminación por purines.
28	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Nació Digital	V4	V1 04 _0 2	Desarrollo Económico	"suposar una inversió per planta estimada entre 8 i 12 milions d'euros"	Desarrollo económico mediante inversiones en plantas de biogás y tecnología asociada.
28	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Nació Digital	V4	V1 04 _0 4	Desarrollo Rural	"tractament de les dejeccions ramaderes d'Osona"	Desarrollo de áreas rurales mediante la gestión de residuos ganaderos para la producción de biogás.
28	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Nació Digital	V6	V1 06 _0 2	Influencia Gubernamental	"amb la col·laboració de Xavier Flotats, professor emèrit de la UPC, el Consell Comarcal i Creació"	Influencia gubernamental y académica en la promoción y desarrollo del proyecto.
28	INSTALACIÓN DE PLANTA DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DEL DIGERIDO POR GRL GANADERAS	Nació Digital	V12	V1 12 _0 1	Índice de Credibilidad de la Fuente	"centre de recerca BETA de la UVic-UCC proposa un model descentralitzat..."	Fuente confiable con el respaldo de un centro de investigación y actores académicos en la promoción del proyecto.